

Plan de Gestión de Datos (PGD)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15741128>

1. Datos del proyecto y resumen de los datos

1.1 Datos administrativos

- **Título del proyecto:** Necesidades hídricas de higuera para producción de higo seco. Efectos de estrategias de riego deficitario y ajuste de las programaciones de riego mediante inteligencia artificial.
- **Acrónimo del proyecto:** IRRIFIG
- **Código del proyecto:** PID2020-117392RR-C41
- **Duración del proyecto:** 01/09/2021 – 31/03/2025
- **Entidad beneficiaria:** Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
- **Centro de ejecución:** Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera
- **Investigador principal:**
 - **María José Moñino Espino**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4349-0017>
 - Email: mariajose.monino@juntaex.es
- **Financiador principal:**
 - Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia e Innovación
 - DOI: <https://doi.org/10.13039/501100011033>
 - ROR: <https://ror.org/003x0zc53>

1.2 Propósito de la recopilación / generación de los datos

Los datos generados en IRRIFIG permiten conocer el impacto de las estrategias de riego sobre aspectos vegetativos y productivos en las plantaciones de higuera en regadío, identificar indicadores de estado hídrico y proporcionar información para un uso eficiente del agua de riego, teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas y el destino de la producción. Se centran en el estudio de:

- Determinación de las necesidades hídricas de la higuera joven
- Identificación de indicadores de estado hídrico
- Respuesta vegetativa y productiva de los árboles a cantidades variables de agua
- Definición de estrategias de riego y evaluación de la productividad y calidad de los frutos.

1.3 Relación con los objetivos del proyecto

La generación de datos responde a los cinco objetivos específicos del proyecto, que abarcan desde determinar las necesidades hídricas de la higuera hasta diseñar estrategias de riego en función de las respuestas de estado hídrico del cultivo, de la producción y/o calidad del producto a obtener. Los datos permiten:

- Justificar la validez de las soluciones propuestas
- Soportar las publicaciones científicas y técnicas
- Establecer estándares de aplicación y escalado

1.4 Formato de los datos

Los datos se presentan en formatos abiertos y legibles por software libre:

- `.csv` (datos experimentales y diccionarios de datos)
- `.xlsx` (hojas de análisis complementario)
- `.txt` (ficheros README)
- `.pdf` (documentación técnica y científica)
- `.docx` (manuscritos y borradores)

Se utiliza codificación UTF-8 y estructuras tabulares con diccionario de variables.

1.5 Reutilización de los datos

Los conjuntos de datos podrán reutilizarse para:

- Estudios de las necesidades hídricas de la higuera en árboles adultos
- Desarrollo de modelos de simulación y técnicas de inteligencia artificial
- Comparaciones de estrategias de riego deficitario con otros cultivos
- Identificación de otros indicadores de estado hídrico en la higuera

Estarán acompañados de documentación detallada (README, diccionarios) y se publicarán con licencias abiertas (CC-BY 4.0). No existen restricciones éticas ni contractuales que impidan su compartición, salvo casos puntuales de colaboración industrial.

1.6 Origen de los datos

Los datos son originales y fueron generados en el marco experimental del proyecto, en las instalaciones de la Finca La Orden-Valdesequera (CICYTEX). No se ha reutilizado ningún conjunto de datos preexistente.

1.7 Tamaño estimado

El volumen total estimado asciende a entre 8 y 12 GB, distribuidos en:

- Datos brutos de campo y laboratorio
- Resultados procesados y tablas resumen
- Documentación y metadatos
- Ficheros de análisis y publicación

El almacenamiento se gestiona mediante servidores internos (CICYTEX), con copias de seguridad periódicas y planificación de depósito en repositorios abiertos (Zenodo).

2. Datos FAIR

2.1 Datos localizables (Findable)

- **Identificadores persistentes:**

Cada conjunto de datos será depositado en **Zenodo**, donde se les asignará un **DOI (Digital Object Identifier)** para asegurar su localización permanente.

- **Metadatos normalizados:**

Los datos se describen mediante el esquema **Dublin Core**, incluyendo:

- Título, autores, afiliaciones e identificadores (ORCID, ROR)
- Fecha de recogida y publicación
- Palabras clave
- Formato y tipo de datos
- Licencia de uso

- **Estrategia de descubrimiento:**

Se emplearán palabras clave extraídas de vocabularios controlados como **AGROVOC** o el **Thesaurus de la UNESCO**, facilitando su indización por motores como OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) y CORE. Además, se prevé la posibilidad de hacer depósito de metadatos en el Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura (UEX), en convenio con CICYTEX, lo que propiciará su recolección y descubrimiento también a través de herramientas como RECOLECTA.

- **Control de versiones:**

Los conjuntos de datos indicarán su versión (ej. v1.0, v1.1) y fecha de última modificación. En los ficheros README se incluirá un historial de versiones cuando sea pertinente.

2.2 Datos accesibles (Accessible)

- **Repositorio utilizado:**

Todos los datos serán depositados en [Zenodo](#), que garantiza su disponibilidad a largo plazo y permite acceso abierto conforme a las políticas de Ciencia Abierta nacionales y de la UE, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en línea con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

- **Licencias:**

Los conjuntos estarán disponibles bajo la licencia **Creative Commons CC BY 4.0 Internacional**, salvo aquellos con embargo temporal justificado.

- **Métodos de acceso:**

El acceso a los datos se realizará mediante DOI y protocolo HTTPS. No se requerirá software propietario para su apertura o análisis.

- **Acceso con restricciones:**

En caso de que algún conjunto esté sujeto a un **embargo** por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 18 meses.

2.3 Datos interoperables (Interoperable)

- **Formatos utilizados:**

Se emplean formatos abiertos y estandarizados:

- `.csv` (UTF-8) para datos tabulados
- `.txt` para documentación
- `.pdf` para informes complementarios

- **Vocabularios controlados:**

Se usan referencias normalizadas:

- **AGROVOC**.
- Unidades internacionales (MPa, kg, L, m, °C, mol m⁻²s⁻¹)

- **Metadatos interoperables:**

Los metadatos estarán disponibles en formatos compatibles con OAI-PMH y seguirán los requisitos de **OpenAIRE** y las directrices de **Horizon Europe**.

2.4 Datos reutilizables (Reusable)

- **Licencia abierta:**

Se aplica **CC BY 4.0**, permitiendo el uso, modificación y redistribución de los datos, siempre que se cite adecuadamente la fuente.

- **Documentación asociada:**

Cada conjunto de datos contará con:

- Un archivo **README** descriptivo
- Diccionario de variables detallado en `.csv`
- Referencia a la publicación asociada (DOI incluido)
- **Procedencia y citación:**

Se facilitarán citas completas con DOI. Se indicará claramente la autoría (con ORCID) y la afiliación institucional (con ROR), así como la financiación del proyecto (DOI y ROR del financiador).

- **Control de calidad:**
 - Análisis experimentales replicados
 - Controles analíticos y protocolos estandarizados
 - Curación previa al depósito
- **Período de reutilización:**

La preservación en **Zenodo** garantiza una accesibilidad mínima de 20 años. Se espera una reutilización activa en los próximos 5–10 años en el ámbito del uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de los cultivos.

2.5 Publicaciones científicas asociadas y disponibilidad de datos

Los tres conjuntos de datos están vinculados a resultados ya publicados o en proceso de publicación. A continuación, se detalla su correspondencia:

- **Datos IEH (Identificadores Estado Hídrico):**
Moñino, M.J., Vivas, A., Campillo, C., Chávez, F. and Prieto, M.H. (2024). Identification of plant water status indicators for fig. Acta Hort. 1405, 41-48
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1405.4>
Datos disponibles en: [10.5281/zenodo.15742203]
- **Datos ERD (Estrategias de Riego Deficitario):**
Moñino, M. J., Vivas, A., & Prieto, M. H. (2025). The impact of different irrigation strategies on the productivity of fig trees.
[Manuscrito en preparación]
Datos disponibles en: [10.5281/zenodo.15743894]
- **Datos kc (Cálculo coeficiente cultivo):**
Moñino, M. J., Vivas, A., & Prieto, M. H. (2025). Determination of the crop coefficient in young fig trees
[Manuscrito en preparación]
Datos disponibles en: [10.5281/zenodo.15744289]

3. Responsabilidades y recursos

3.1 Responsables del Plan de Gestión de Datos

El equipo de investigación ha asignado funciones específicas para la elaboración, implementación, actualización y seguimiento del presente PGD, que se mantendrá vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Redacción y coordinación del Proyecto:**
 - **María José Moñino Espino**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4349-0017>
 - Email: mariajose.monino@juntaex.es
 - Rol: investigador principal, responsable técnico y científico general del proyecto.
- **Gestión y documentación de datos:**
 - **María Henar Prieto Losada**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7148-0596>
 - Email: henar.prieto@juntaex.es
 - Rol: responsable de la curación de datos, estructuración documental y control de calidad.
- **Apoyo metodológico y estadístico:**
 - **Antonio Vivas Cacho (IEH, ERD y kc)**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7148-0596>
 - Email: antonio.vivas@juntaex.es
 - Rol: metodología, curación de datos, análisis formal.
 - **Francisco Chávez de la O (técnicas de inteligencia artificial)**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7148-0596>
 - Email: fchavez@unex.es
 - Rol: curación de datos, análisis formal
- **Repositorio y publicación de datos:**

El depósito en **Zenodo** será gestionado directamente por el equipo investigador, incluyendo la carga de datos, metadatos, ficheros README y versiones finales.

3.2 Recursos humanos y tecnológicos

- **Recursos humanos:**

El equipo de investigación ha integrado las tareas de gestión de datos dentro del propio plan de trabajo del proyecto. No se ha externalizado ninguna parte del proceso.

- **Recursos tecnológicos:**

Se han utilizado herramientas de software libre y código abierto:

- **R** y **SPSS** para análisis estadístico
- **LibreOffice Calc / Excel** para organización tabular
- **Zenodo** para el depósito de datos
- **F-UJI** y validador de OpenAIRE para autoevaluación FAIR

4. Seguridad de los datos

4.1 Almacenamiento seguro y preservación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto IRRIFIG, se han adoptado medidas para garantizar la **integridad, confidencialidad y disponibilidad** de los datos:

- Los datos se almacenan de forma segura en los servidores internos del (CICYTEX), con acceso restringido a personal autorizado.
- Se emplea una estructura de carpetas compartidas por red interna con permisos jerarquizados por roles.
- Todos los archivos se nombran según convenciones estandarizadas e incluyen marcas de tiempo para control de versiones.

4.2 Recuperación ante fallos

- Los archivos con versiones finales (datasets publicados) se conservan además en copias externas offline.

4.3 Transferencia y acceso controlado

- Se ha evitado el uso de servicios de almacenamiento en la nube no institucionales.

4.4 Medidas específicas para datos confidenciales o embargados

- En caso de datos sujetos a **embargo temporal** (por publicación pendiente o colaboración industrial), se ha procedido a su aislamiento en carpetas restringidas con control de acceso.

4.5 Preservación a largo plazo

- Los conjuntos de datos serán depositados en **Zenodo**, que garantiza su preservación durante al menos 20 años bajo condiciones de acceso abierto o controlado (embargo) según los metadatos definidos.
- Los datos en Zenodo se almacenan en infraestructuras del CERN con replicación en múltiples localizaciones geográficas.

5. Aspectos éticos y legales

5.1 Consideraciones éticas

El proyecto IRRIFIG **no implica el tratamiento de datos personales, ni datos sensibles o identificativos**, por lo que no ha sido necesario someterlo a evaluación por parte de un comité de ética de investigación.

Sin embargo, se han contemplado las siguientes buenas prácticas éticas:

- Los datos se han generado exclusivamente a partir de una plantación experimental de higueras en regadío situada en la Finca La Orden propiedad de CICYTEX.

- No se ha realizado ninguna intervención con personas, animales ni colectivos vulnerables.

5.2 Protección de datos y confidencialidad

- Cuando ha sido necesario preservar temporalmente la confidencialidad de algunos resultados (por estar vinculados a manuscritos científicos aún en revisión), se ha procedido al embargo del dataset correspondiente.

5.3 Legislación aplicable

Aunque el proyecto no gestiona datos personales, se ha actuado conforme a los siguientes marcos legales, en previsión de futuras integraciones o colaboraciones:

- **Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD):** Reglamento (UE) 2016/679.
- **Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.**
- **Recomendaciones éticas del Comité de Bioética de España y de la Agencia Estatal de Investigación.**

5.4 Licencias de uso y derechos de autor

- Todos los conjuntos de datos generados por el proyecto se publican bajo **licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, lo que permite su reutilización y adaptación, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.
- Las publicaciones científicas asociadas también han seguido criterios de ciencia abierta, y los datos se referencian en ellas mediante DOI.

6 Actualización y mantenimiento

Este Plan ha sido elaborado como documento **vivo**, y podrá ser actualizado si:

- Se generan nuevos datasets durante la fase final del proyecto
- Se modifica el calendario de embargo o se amplían las colaboraciones con terceros
- Cambian las condiciones de acceso a alguna publicación asociada

Las futuras versiones serán cargadas en Zenodo junto con los conjuntos de datos revisados, y su DOI se mantendrá actualizado mediante versión numerada (ej. v1.1, v2.0).